

EKSKLYUZIV HUQUQLARNI BARTARAF ETISHDA INKLYUZIV IQTISODIY USULLARNI QO'LLASH

Shoxboz Zaripov

**Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar
huquqlarini himoya qilish qo'mitasi mas'ul xodimi**
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13827426>

Kalit so'zlar: eksklyuziv huquqlar, inklyuziv iqtisodiy usullar, adolatli tizim, iqtisodiy o'sish, resurslar, modellar

Kirish: Eksklyuziv huquqlar kontseptsiyasi jismoniy shaxslar va korporatsiyalarga resurslar, bozorlar va intellektual mulkni nazorat qilish va monopoliya qilish imkoniyatini beruvchi zamonaviy iqtisodiyotlarning asosi bo'lib kelgan. Biroq, ushbu huquqlar beradigan eksklyuzivlik imkoniyatlardan foydalanishni cheklashi, innovatsiyalarga to'sqinlik qilishi va ijtimoiy va iqtisodiy tengsizliklarni kuchaytirishi mumkin. So'nggi yillarda umumiy farovonlik, ijtimoiy adolat va ekologik barqarorlikni ta'minlaydigan yanada inklyuziv iqtisodiy modellarga o'tish zarurati tobora ortib bormoqda. Ushbu maqolada inklyuziv iqtisodiy usullarni qo'llash mutlaq huquqlarni bekor qilishda, yanada adolatli va barqaror iqtisodiy tizimni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkinligi ta'kidlanadi.

Iqtisodiy inklyuziyani rivojlantirishning asosiy usullaridan biri innovatsiyalarning ochiq manbali va hamkorlik modellarini ilgari surishdir. Bu usulni mamlakatimizda huquqiy amaliyotda qo'llash allaqachon boshlangan.

Bunga misol sifatida shuni aytish lozimki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-dekabrda 694-son qarori bilan tasdiqlangan Normativ-huquqiy hujjatlar va ular loyihalarining raqobatga ta'sirini baholash tartibi to'g'risida nizomning 6-bandi "g" kichik bandida, yetkazib beruvchilarning yangi texnologiyalar, mahsulotlar yoki biznes modellarini amaliyotga joriy etishni cheklash, innovatsiyalar asosiy xususiyat bo'lgan bozorlarda innovatsiyalarni joriy etishni cheklasa yoxud ularni joriy etishga bo'lgan qiziqishni pasaytirishiga olib keluvchi normalarni nazarda tutuvchi normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarining raqobatga ta'siri salbiy deb hisoblanishi belgilangan.

An'anaviy intellektual mulk rejimlari innovatsiyalarni rag'batlantirish uchun ko'pincha patentlar va mualliflik huquqlariga tayanadi, ammo bu tizimlar bilimga kirishni cheklab qo'yishi va ijodkorlikni bo'g'ishi mumkin. Bundan farqli o'laroq, ochiq manbali va hamkorlik modellari g'oyalarni erkin almashish va o'zgartirishni rag'batlantiradi, bu esa shaxslar va jamoalarga mavjud bilimlarga asoslanish va yangi yechimlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Ushbu yondashuv zamonaviy texnologiyalarda hamma joyda keng tarqalgan Linux va Android kabi ochiq kodli dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda muvaffaqiyatli qo'llanildi. Ochiq manbali va hamkorlikdagi innovatsiyalarni rag'batlantirish orqali biz kirish va ishtirok etishdagi to'siqlarni kamaytirishimiz mumkin, bu esa turli xil shaxslar va guruhlarga yangi mahsulot va xizmatlarni ishlab chiqishga hissa qo'shish imkonini beradi.

Inklyuziv iqtisodiy usullarni ilgari surishning yana bir asosiy strategiyasi resurslarni boshqarishning umumiy modellarini yaratishdir. Yer, suv va havo kabi umumiy resurslar ko'pincha egalik va nazoratning eksklyuziv tizimlari orqali boshqariladi, bu esa kirishni cheklashi va tengsizlikni davom ettirishi mumkin. Boshqa tomondan, Commons ga asoslangan modellar umumiy boshqaruv va jamoaviy qarorlar qabul qilishga ustuvor ahamiyat beradi, bu esa resurslardan yanada adolatli foydalanish va barqaror foydalanish usullarini ta'minlaydi.

Commons-asoslangan modellarga misollar orasida jamoat yer trastlari, kooperativ uy-joy shirkatlari, baliqchilik va o'rmonlarni birgalikda boshqarish kiradi. Commonsga asoslangan modellarni ilgari surish orqali biz boylik va kuch kontsentratsiyasini kamaytirishimiz, ko'proq ishtirokchi qarorlar qabul qilish imkonini berishimiz va resurslarni yanada barqaror va adolatli boshqarishni rag'batlantirishimiz mumkin.

Eksklyuziv huquqlarning bekor qilinishi boshqaruvning yanada inklyuziv va ishtirokchi shakllariga o'tishni ham talab qiladi. An'anaviy iqtisodiy tizimlar ko'pincha qarorlar qabul qilishning ierarxik va markazlashtirilgan shakllariga tayanadi, bu esa shaxslar va jamoalarning iqtisodiy qarorlar qabul qilishda ishtirok etish imkoniyatlarini cheklashi mumkin. Hamkorlik asosida byudjetlashtirish va markazlashmagan qarorlar qabul qilish kabi inklyuziv iqtisodiy usullar boshqaruvning to'g'ridan-to'g'ri va ishtirokchi shakllarini amalga oshirish imkonini beradi, bu esa shaxslar va jamoalarga resurslarni taqsimlash va iqtisodiy siyosatni ishlab chiqishda ko'proq imkon beradi.

Inklyuziv boshqaruv modellariga misol qilib, fuqarolar munitsipal byudjetlarni taqsimlash va shahar siyosatini ishlab chiqishda faol ishtirok etadigan Portu-Alegre va Barselona kabi shaharlardagi ishtirokchi byudjet tizimlarini o'z ichiga oladi.

Ushbu strategiyalarga qo'shimcha ravishda, mutlaq huquqlarni bekor qilish iqtisodiy taqsimotning yanada adolatli va barqaror tizimlariga o'tishni ham talab qiladi. An'anaviy iqtisodiy tizimlar ko'pincha foydani ko'paytirish va aktsiyadorlar qiymatini birinchi o'ringa qo'yadi, bu esa tengsizlik va atrof-muhit degradatsiyasini davom ettirishi mumkin. Kooperativ mulkchilik va ijtimoiy korxonalar modellarini kabi inklyuziv iqtisodiy usullar moliyaviy daromadlar bilan bir qatorda ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirga ham ustuvor ahamiyat beradi, bu esa resurslar va qiymatni yanada adolatli va barqaror taqsimlashga imkon beradi. Inklyuziv iqtisodiy modellarga misollar qatorida Ispaniyadagi Mondragon kooperativ korporatsiyasi ijtimoiy va ekologik barqarorlikka ustuvor ahamiyat beruvchi ishchilarga qarashli kooperativlar tarmog'ini va ishlab chiqaruvchilar va ishchilar uchun adolatli savdo amaliyoti va adolatli narxlarni targ'ib qiluvchi savdo harakatidir.

Eksklyuziv huquqlarni bekor qilishda inklyuziv iqtisodiy usullarni qo'llash ham davlatning roli va iqtisodiy siyosatning mohiyatiga oid muhim savollarni tug'diradi. An'anaviy iqtisodiy tizimlar ko'pincha kuchli intellektual mulk himoyasiga, qat'iy tartibga solishga va boshqaruvning ierarxik tizimlariga tayanadi.

Boshqa tomondan, inklyuziv iqtisodiy usullar iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirni birinchi o'ringa qo'yadigan tartibga solishning yanada moslashuvchan shakllarini talab qiladi.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv iqtisodiy usullarni qo'llash mutlaq huquqlarni bekor qilish, yanada adolatli va barqaror iqtisodiy tizimni rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin. Ochiq manbali va hamkorlikdagi innovatsiyalarni, resurslarni boshqarishning umumiy modellarini, inklyuziv va ishtirokchi boshqaruvni hamda iqtisodiy taqsimotning yanada adolatli va barqaror tizimlarini rag'batlantirish orqali biz umumiy farovonlik va ijtimoiy adolatni birinchi o'ringa qo'yadigan yanada adolatli va barqaror iqtisodiyotni yaratishimiz mumkin.

Innovatsiyalar, inklyuzivlik va barqarorlikni rag'batlantirish orqali biz iqtisodiy o'sish va rivojlanish uchun moliyaviy daromadlar bilan bir qatorda ijtimoiy va atrof-muhit ta'siriga ustuvor ahamiyat beradigan yangi imkoniyatlar yaratishimiz mumkin.

Buning uchun birinchi navbatda o'sish va foydaga e'tibor qaratishdan tortib, inson farovonligi, ijtimoiy adolat va ekologik barqarorlikka ustuvor ahamiyat beradigan yaxlit yondashuvga bo'lgan jiddiy o'zgarishlar talab etiladi. Shuningdek, qarorlar qabul qilishning ierarxik va markazlashgan tizimlaridan tortib, kengroq qamrab oluvchi va ishtirokchi boshqaruv shakllarigacha bo'lgan iqtisodiy tizimlarni boshqarish va boshqarish usullarini jiddiy o'zgartirishni talab qiladi. Biroq, inklyuziv iqtisodiy usullarning potentsial afzalliklari ularni yanada adolatli va barqaror iqtisodiy tizimni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega.

References:

1. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Barqaror rivojlanish kun tartibi. Onlaynda mavjud: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/> (2020-yil 15-mayda kirish mumkin).
2. MakGregor, A.; Pouw, N. Farovonlik iqtisodiyotiga. *Kemb. J. Ekon.* 2017, 41, 1123–1142.
3. Stiglitz, J.E.; Sen, A.; Fitoussi, J. Iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy taraqqiyotni o'lchash komissiyasining ma'ruzasi; Frantsiya hukumati: Parij, Fransiya, 2009; 1–292-betlar.
4. Pouw, N. O'sish bo'sh bo'lganda: Inklyuziv iqtisodiyot tomon. *Broker* 2011, 25, 4–8.
5. Long, X.; Ji, X. Xitoyda iqtisodiy o'sish sifati, ekologik barqarorlik va ijtimoiy farovonlik - Haqiqiy taraqqiyot ko'rsatkichi (GPI) asosida viloyat baholash. *Ekol. Ekon.* 2019, 159, 157–176.
6. Pais, D.F.; Alfonso, T.L.; Markes, A.C.; Fuinhas, J.A. Iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanish bir-biriga yaqinlashadimi? Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti mamlakatlari uchun taqqoslanadigan haqiqiy taraqqiyot ko'rsatkichidan dalillar. *Intl. J. Energiya iqtisod. Siyosat* 2019, 9, 202–213.